

**PERSPECTIVE ACTUALE ÎN DEZVOLTAREA VACCINURILOR
ÎMPOTRIVA PSEUDOMONAS AERUGINOSA**
Current prospects in the development of vaccines against pseudomonas aeruginosa

CZU: 615.371.012/.014:579.841.11

DOI: 10.5281/zenodo.20156136

Ion BERDEU

<https://orcid.org/0000-0001-7526-7306>

dr. științe medicale, conf. univ., Disciplina de epidemiologie,

USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: ion.berdeu@usmf.md

Olga IONCU

<https://orcid.org/0000-0001-7526-7306>

medic-rezident, Disciplina de epidemiologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: oleaioncu@gmail.com

Summary. *Pseudomonas aeruginosa* is an opportunistic pathogen with a multidrug-resistant profile that has become a critical threat to global public health. It is one of the leading causes of severe healthcare-associated infections, including ventilator-associated pneumonia, chronic infections in patients with cystic fibrosis, and bloodstream infections in immunosuppressed individuals. The development of vaccines against *P. aeruginosa* represents a major challenge due to the high capacity of this bacterium to form biofilms, its broad arsenal of virulence factors, and its ability to evade the host's immune system. Producing a successful vaccine against *P. aeruginosa* may be possible in the near future through the use of multivalent strategies, including advanced technologies such as nanotechnology and RNA-based platforms, and by acquiring more detailed knowledge regarding host-pathogen interactions..

Key words: *Pseudomonas*, vaccines, mRNA, virulence factors, antigen.

Introducere

Pseudomonas aeruginosa este unul dintre cei mai răspândiți agenți patogeni care provoacă infecții acute și cronice la nivelul rănilor, plămânilor și tractului urinar¹. Speciile de *Pseudomonas* au fost a treia cauză cea mai frecventă a infecțiilor Gram-negative și au reprezentat 4% din cazuri într-o analiză prospectivă a bazei de date SCOPE (Surveillance and Control of Pathogens of Epidemiologic Importance) care a cuprins 24.179 de infecții nosocomiale apărute în 49 de spitale din Statele Unite între 1995 și 2002². În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere a ratei infecțiilor cu *P. aeruginosa* în rândul pacienților spitalizați, în special în cazul infecțiilor nosocomiale, infecțiilor tractului respirator inferior și infecțiilor

¹ Al-Hasan, M.N.; Wilson, J.W.; Lahr, B.D.; Eckel-Passow, J.E.; Baddour, L.M. Incidence of *Pseudomonas aeruginosa* bacteremia: A population-based study, in: *The American Journal of Medicine*, 2008, vol. 121, p. 702–708; Peleg, A.Y.; Hooper, D.C. Hospital-acquired infections due to gram-negative bacteria, in: *The New England Journal of Medicine*, 2010, vol. 362, pp. 1804–1813.

² Wisplinghoff, H.; Bischoff, T.; Tallent, S.M.; Seifert, H.; Wenzel, R.P.; Edmond, M.B. Nosocomial bloodstream infections in US hospitals: Analysis of 24,179 cases from a prospective nationwide surveillance study, in: *Clinical Infectious Diseases*, 2004, vol. 39, pp. 309–317.

sanguine. În plus, apariția speciilor de *P. aeruginosa* multirezistente la antibiotice reprezintă un risc de morbiditate și mortalitate la scară globală³.

Materiale și metode. A fost analizată literatura de specialitate prin explorarea bazelor de date în PubMed, OMS, CDC. Criteriile de selecție au inclus: relevanța tematică și calitatea metodologică a studiilor. Au fost selectate și apoi utilizate 38 de publicații, aplicând cuvinte cheie: *Pseudomonas*, vaccinuri, ARNm, factori de virulență, antigen.

Rezultate. Succesele istorice, precum eradicarea variolei și dezvoltarea vaccinului împotriva SARS-Cov-2 în timp record, au inspirat eforturile trecute și viitoare de a dezvolta un vaccin împotriva *P. aeruginosa*. De peste 50 de ani au fost explorate diferite strategii care vizează VF, dar până în prezent nu a fost aprobat niciun vaccin eficient împotriva acestui agent patogen pentru uz uman⁴. În figura 1 sunt reprezentate numărul de studii efectuate utilizând diferite tehnologii pentru dezvoltarea vaccinurilor împotriva *P. aeruginosa*, inclusiv cele aflate în stadii preclinice și cele care au avansat în fazele clinice.

Figura 1. Distribuția modelelor de vaccinuri în funcție de componentele de bază.

Reprezentare grafică a numărului de modele de vaccinuri clasificate în funcție de componentele lor de bază principale. LPS – lipopolizaharidă; OMP – proteină de membrană externă; OMV – veziculă de membrană externă.

Vaccinurile vii atenuate utilizează tulpini patogene cu virulență redusă, păstrând în același timp imunogenitatea pentru a induce un răspuns imunitar eficient. Mai mult, aceste potențiale vaccinuri conțin multiple componente antigenice, care stimulează multipli factori imunitari în gazdă, reducând astfel presiunea selectivă pentru apariția tulpinilor rezistente. Dezvoltarea rezistenței ar putea avea loc atunci când potențialele vaccinuri includ antigene care nu sunt esențiale pentru apariția pneumoniei acute sau a invaziei sistemice⁵. Din păcate,

³ Telling, K.; Laht, M.; Brauer, A.; Remm, M.; Kisand, V.; Maimets, M.; Tenson, T.; Lutsar, I. Multidrug resistant *Pseudomonas aeruginosa* in Estonian hospitals, in: *BMC Infectious Diseases*, 2018, vol. 18, p. 513.

⁴ Hajj Hussein, I.; Chams, N.; Chams, S.; El Sayegh, S.; Badran, R.; Raad, M.; Gerges-Geagea, A.; Leone, A.; Jurjus, A. Vaccines Through Centuries: Major Cornerstones of Global Health, in: *Front. Public Health*, 2015, vol. 3, p. 269; Polack, F.P.; Thomas, S.J.; Kitchin, N.; Absalon, J.; Gurtman, A.; Lockhart, S.; Perez, J.L.; Marc, G.P.; Moreira, E.D.; Zerbini, C.; et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine, in: *The New England Journal of Medicine*, 2020, vol. 383, pp. 2603–2615; Corbett, K.S.; Edwards, D.K.; Leist, S.R.; Abiona, O.M.; Boyoglu-Barnum, S.; Gillespie, R.A.; Himansu, S.; Schafer, A.; Ziwawo, C.T.; DiPiazza, A.T.; et al. SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Design Enabled by Prototype Pathogen Preparedness, in: *Nature*, 2020, vol. 586, pp. 567–571.

⁵ Mak, T.W.; Saunders, M.E.; Jett, B.D. (Eds.) Chapter 14–Vaccination, in: *Primer to the Immune Response*, 2nd ed.; Academic Cell: Burlington, MA, USA, 2014; pp. 333–375; Kamei, A.; Coutinho-

această strategie de vaccinare este foarte reactogenă și este asociată cu efecte secundare, cum ar fi pierderea în greutate și leziuni la locul injectării la șoareci. Deși aceste vaccinuri provoacă adesea răspunsuri imune celulare mai puternice decât vaccinurile inactivate, oferind o protecție de lungă durată, preocupările legate de siguranță, cum ar fi potențiala revenire a virulenței, necesită o evaluare și o optimizare atentă⁶.

O altă abordare care implică inactivarea fotochimică a tulpinilor de *P. aeruginosa* care nu provoacă afecțiune, dar păstrează activitatea metabolică pentru a provoca un răspuns imunitar puternic. Un potențial vaccin împotriva *P. aeruginosa* a generat titruri ridicate de anticorpi și activarea specifică a celulelor T (Th17, Th1 și Th2). Administrarea intranasală în modele de pneumonie letală a dus la o rată de supraviețuire de 58,3% la șoarecii imunizați, comparativ cu șoarecii neimunizați⁷.

Spre deosebire, vaccinurile inactivate utilizează celule patogene moarte, obținute prin diferite tehnici, cum ar fi inactivarea prin tratament cu formaldehidă, căldură sau peroxid de hidrogen. Aceste vaccinuri sunt, în general, mai sigure decât vaccinurile vii, dar tind să genereze răspunsuri imunitare mai slabe și sunt adesea necesare doze de rapel.

Pseudostat® este un prototip de vaccin compus din *P. aeruginosa* inactivat cu paraformaldehidă, care a fost testat în modele de infecții respiratorii acute utilizând diverse căi de administrare, inclusiv per oral, intratraheal, intra-Peyer și subcutanat⁸. Cea mai eficientă metodă a fost administrarea intra-Peyer, care a dus la eliminarea a până la 96% din bacteriile din lichidul bronhoalveolar și la o creștere asociată a ratelor de supraviețuire. Nivelurile ridicate de anticorpi au fost corelate cu eliminarea bacteriilor, dar titrurile excesive au fost asociate cu un prognostic slab în unele studii. În mod remarcabil, imunizarea mucoasei intestinale a oferit o anumită protecție împotriva infecțiilor respiratorii. Pseudostat® a ajuns de două ori în faza I a studiilor clinice, reflectând interesul științific pentru acest potențial vaccin. Studiul inițial a demonstrat o reducere a încărcăturii bacteriene în spută și o îmbunătățire a imunității limfocitare. Studii ulterioare efectuate pe voluntari sănătoși au arătat dezvoltarea de răspunsuri specifice IgA și IgG. Deși unele efecte adverse detectate în timpul studiului, cum ar fi durerile de cap, tulburări gastrointestinale sau infecții ale căilor respiratorii superioare nu au fost considerate semnificative din punct de vedere clinic, dezvoltarea ulterioară a acestui vaccin a fost limitată⁹.

Sledge, Y.S.; Goldberg, J.B.; Priebe, G.P.; Pier, G.B. Mucosal Vaccination with a Multivalent, Live-Attenuated Vaccine Induces Multifactorial Immunity against *Pseudomonas aeruginosa* Acute Lung Infection, in: *Infection and Immunity*, 2011, vol. 79, pp. 1289–1299.

⁶ Fuentes-Valverde, V.; Garcia, P.; Moscoso, M.; Bou, G. Double Auxotrophy to Improve the Safety of a Live Anti-*Pseudomonas aeruginosa* Vaccine, in: *Vaccines*, 2022, vol. 10, p. 1622; Cabral, M.P.; Correia, A.; Vilanova, M.; Gartner, F.; Moscoso, M.; Garcia, P.; Vallejo, J.A.; Perez, A.; Francisco-Tome, M.; Fuentes-Valverde, V.; et al. A Live Auxotrophic Vaccine Confers Mucosal Immunity and Protection against Lethal Pneumonia Caused by *Pseudomonas aeruginosa*, in: *PLoS Pathogens*, 2020, vol. 16, p. e1008311

⁷ Dubensky, T.W.; Skoble, J.; Lauer, P.; Brockstedt, D.G. Killed but Metabolically Active Vaccines, in: *Current Opinion in Biotechnology*, 2012, vol. 23, pp. 917–923; Meynet, E.; Laurin, D.; Lenormand, J.L.; Camara, B.; Toussaint, B.; Le Gouellec, A. Killed but Metabolically Active *Pseudomonas aeruginosa*-Based Vaccine Induces Protective Humoral- and Cell-Mediated Immunity against *Pseudomonas aeruginosa* Pulmonary Infections, in: *Vaccine*, 2018, vol. 36, pp. 1893–1900.

⁸ Cripps, A.W.; Dunkley, M.L.; Clancy, R.L. Mucosal and Systemic Immunizations with Killed *Pseudomonas aeruginosa* Protect against Acute Respiratory Infection in Rats, in: *Infection and Immunity*, 1994, vol. 62, pp. 1427–1436.

⁹ Cripps, A.W.; Dunkley, M.L.; Clancy, R.L.; Kyd, J. Vaccine Strategies against *Pseudomonas ac-*

Un vaccin heptavalent, conceput în anii 1970, se baza pe șapte imunotipuri de antigene capabile să inducă protecție încrucișată¹⁰. Studiile inițiale privind siguranța și antigenicitatea efectuate pe voluntari din închisori au condus la studii clinice sub denumirea Pseudogen®, care a fost utilizat pentru imunizarea pacienților cu fibroză chistică sau arsuri. În ciuda faptului că a determinat creșterea nivelului de anticorpi specifici lipopolizaharidici, acest vaccin a provocat un nivel ridicat de toxicitate, fără îmbunătățiri clinice¹¹. Studiile de fază I și II, inițial cu voluntari din rândul deținuților și ulterior cu pacienți cu arsuri (peste 20% din suprafața totală a corpului arsă), au sugerat o corelație între titrurile de anticorpi și rezistența la infecții. Cu toate acestea, nu s-au obținut rezultate pozitive în cazul infecțiilor severe¹². Studii ulterioare au demonstrat că Pseudogen® a prevenit sepsisul și a redus mortalitatea cauzată de *P. aeruginosa*, evidențiind rolul critic al neutrofilelor și al IgG în rezistența la infecții¹³. Dozarea optimizată a redus și mai mult mortalitatea, chiar și în cazul arsurilor severe (peste 40% din suprafața corpului), cu o reducere totală de 15,7% și de 86% pentru sepsisul asociat cu *P. aeruginosa*¹⁴. În ciuda acestor descoperiri, rezultatele neconcludente la pacienții cu cancer și mai multe reacții adverse raportate au ridicat îngrijorări cu privire la siguranță. În plus, studiile efectuate pe copii și adulți cu leucemie acută și fibroză chistică au dat, de asemenea, rezultate dezamăgitoare din cauza preocupărilor legate de toxicitate¹⁵.

Exopolizaharidul mucoid sau alginatul produs de *P. aeruginosa* protejează împotriva antibioticelor, inhibă sistemul complementului și reduce fagocitoza¹⁶. Aceste descoperiri sugerează că alginatul ar putea fi o țintă potențială pentru vaccinuri. Pier et al. (1990) au descoperit că anticorpii opsonizanți împotriva exopolizaharidului mucoid erau eficienți în modelele de infecții endobronșice și cronice, ajutând fagocitoza și reducând încărcătura bacteriană din plămâni șoarecilor imunizați¹⁷. Cu toate acestea, vaccinul a demonstrat o eficacitate limitată împotriva tulpinilor care induc anticorpi neopsonizanți. Două vaccinuri pe bază de alginat din tulpina mucoidă *P. aeruginosa* 2192, care diferă în ceea ce privește

ruginea Infection in the Lung, in: *Behring Institute Mitteilungen*, 1997, pp. 262–268; Cripps, A.W.; Peek, K.; Dunkley, M.; Vento, K.; Marjason, J.K.; McIntyre, M.E.; Sizer, P.; Croft, D.; Sedlak-Weinstein, L. Safety and Immunogenicity of an Oral Inactivated Whole-Cell *Pseudomonas aeruginosa* Vaccine Administered to Healthy Human Subjects, in: *Infection and Immunity*, 2006, vol. 74, pp. 968–974.

¹⁰ Fisher, M.W.; Devlin, H.B.; Gnabasiak, F.J. New Immunity Schema for *Pseudomonas aeruginosa* Based on Protective Antigens, in: *Journal of Bacteriology*, 1969, vol. 98, pp. 835–836.

¹¹ Hanessian, S.; Regan, W.; Watson, D.; Haskell, T.H. Isolation and Characterization of Antigenic Components of a New Heptavalent *Pseudomonas* Vaccine, in: *Nature Cell Biology*, 1971, vol. 229, pp. 209–210.

¹² Alexander, J.W.; Fisher, M.W.; MacMillan, B.G.; Altemeier, W.A. Prevention of Invasive *Pseudomonas* Infection in Burns with a New Vaccine, in: *Archives of Surgery*, 1969, vol. 99, pp. 249–256.

¹³ Alexander, J.W.; Fisher, M.W. Immunological Determinants of *Pseudomonas* Infections of Man Accompanying Severe Burn Injury, in: *The Journal of Trauma*, 1970, vol. 10, pp. 565–574.

¹⁴ Alexander, J.W.; Fisher, M.W.; MacMillan, B.G. Immunological Control of *Pseudomonas* Infection in Burn Patients: A Clinical Evaluation, in: *Archives of Surgery*, 1971, vol. 102, pp. 31–35.

¹⁵ Pennington, J.E. Preliminary Investigations of *Pseudomonas aeruginosa* Vaccine in Patients with Leukemia and Cystic Fibrosis, in: *The Journal of Infectious Diseases*, 1974, vol. 130, pp. S159–S162.

¹⁶ Tuon, F.F.; Dantas, L.R.; Suss, P.H.; Tasca Ribeiro, V.S. Pathogenesis of the *Pseudomonas aeruginosa* Biofilm: A Review, in: *Pathogens*, 2022, vol. 11, p. 300.

¹⁷ Pier, G.B.; Small, G.J.; Warren, H.B. Protection against Mucoid *Pseudomonas aeruginosa* in Rodent Models of Endobronchial Infections, in: *Science*, 1990, vol. 249, pp. 537–540.

dimensiunea moleculară a exopolizaharidului mucoid, au ajuns în faza I de testare, dar au provocat răspunsuri slabe ale anticorpilor opsonizanți la indivizi sănătoși. În plus, dozele de rapel nu au reușit să îmbunătățească imunitatea, limitând potențialul lor de utilizare¹⁸.

Vaccinurile candidate bazate pe proteine de membrană externă (PME) includ de obicei antigene cu domenii imunogene foarte conservate și expuse la suprafață. Spre deosebire de vaccinurile vii atenuate, vaccinurile bazate pe OMP sunt considerate mai sigure, deoarece generează mai puține efecte adverse, care, atunci când sunt prezente, tind să fie mai ușoare. Cu toate acestea, ele prezintă o imunogenitate mai scăzută în comparație cu vaccinurile cu celule întregi atenuate și sunt mai susceptibile la degradarea enzimatică și/sau la eliminarea mucociliară de pe suprafețele mucoase¹⁹.

Pilii și moleculele asociate au fost studiate ca potențiale vaccinuri în modele de pneumonie acută. Un vaccin recombinant bazat pe PilA, o proteină pilus de tip IV și cu adjuvantat cu aluminiu și naloxonă, a stimulat răspunsuri imune umorale și celulare puternice, crescând producția de IL-4, INF- γ și IL-17 după administrarea subcutanată. Ratele de supraviețuire au fost mai mari la șoarecii imunizați, iar numărul de bacterii din plămâni a scăzut, cu niveluri ridicate de IgG și IgG1, sugerând un răspuns imunitar Th2. Un vaccin similar bazat pe epitopul PilY1 administrat printr-o formulă PLGA acoperită cu membrană de macrofage, a crescut titrurile de anticorpi specifici epitopului, după administrarea intramusculară, fără toxicitate *in vitro*²⁰.

Mai multe ținte mai puțin explorate pentru vaccinuri împotriva *P. aeruginosa* includ proteine precum elastaza, catalaza și altele. Sokol și colegii săi au investigat epitopii elastazei (15 și 42) conjugați cu hemocianina din melcul de mare (KLH) sau toxoid tetanic (TT) ca proteine purtătoare. Ambele formule au generat titruri similare de IgG și IgA, dar nu s-a observat o reducere semnificativă a încărcăturii bacteriene pulmonare în modelele de pneumonie acută la șobolani, ceea ce sugerează o protecție împotriva activității proteolitice a elastazei, mai degrabă decât împotriva bacteriei în sine. Elastazele mutante cu activitate proteolitică redusă, dezvoltate de Kawamoto et al., au demonstrat efecte protectoare promițătoare într-un model de sepsis²¹.

¹⁸ Pier, G.B.; DesJardin, D.; Grout, M.; Garner, C.; Bennett, S.E.; Pekoe, G.; Fuller, S.A.; Thornton, M.O.; Harkonen, W.S.; Miller, H.C. Human Immune Response to *Pseudomonas aeruginosa* Mucoid Exopolysaccharide (Alginate) Vaccine, in: *Infection and Immunity*, 1994, vol. 62, pp. 3972–3979.

¹⁹ Killough, M.; Rodgers, A.M.; Ingram, R.J. *Pseudomonas aeruginosa*: Recent Advances in Vaccine Development. In: *Vaccines*, 2022, vol. 10, p. 1100; Moyle, P.M.; Toth, I. Modern Subunit Vaccines: Development, Components, and Research Opportunities, in: *ChemMedChem*, 2013, vol. 8, pp. 360–376.

²⁰ Banadkoki, A.Z.; Keshavarzmehr, M.; Afshar, Z.; Aleyasin, N.; Fatemi, M.J.; Behrouz, B.; Hashemi, F.B. Protective Effect of Pilin Protein with Alum+naloxone Adjuvant against Acute Pulmonary *Pseudomonas aeruginosa* Infection, in: *Biologicals*, 2016, vol. 44, pp. 367–373; Gao, C.; Chen, Y.; Cheng, X.; Zhang, Y.; Zhang, Y.; Wang, Y.; Cui, Z.; Liao, Y.; Luo, P.; Wu, W.; et al. A Novel Structurally Identified Epitope Delivered by Macrophage Membrane-Coated PLGA Nanoparticles Elicits Protection against *Pseudomonas aeruginosa*, in: *Journal of Nanobiotechnology*, 2022, vol. 20, pp. 1–14.

²¹ Sokol, P.A.; Kooi, C.; Hodges, R.S.; Cachia, P.; Woods, D.E. Immunization with a *Pseudomonas aeruginosa* Elastase Peptide Reduces Severity of Experimental Lung Infections Due to *P. aeruginosa* or *Burkholderia cepacia*, in: *The Journal of Infectious Diseases*, 2000, vol. 181, pp. 1682–1692; Kawamoto, S.; Shibano, Y.; Fukushima, J.; Ishii, N.; Morihara, K.; Okuda, K. Site-Directed Mutagenesis of Glu-141 and His-223 in *Pseudomonas aeruginosa* Elastase: Catalytic Activity, Processing, and Protective Activity of the Elastase against *Pseudomonas* Infection, in: *Infection and Immunity*,

Veziculele de membrană externă (VME) sunt studiate ca platforme vaccinale pentru inducerea răspunsurilor imune. Studii recente au evaluat VME-urile recombinante (rOMV) din *Yersinia pseudotuberculosis* care transportă antigeni *P. aeruginosa*, precum PcrV și HitA. Atunci când au fost administrate prin injecție intramusculară în modele murine, aceste vaccinuri au generat anticorpi IgG și IgM specifici, au îmbunătățit răspunsurile celulelor T (Th1 și Th17) și au crescut producția de TNF- α , IL-17A și INF- γ ²². În plus, colonizarea bacteriană în organe (plămâni, ficat și splină) a fost redusă, în special în fluxul sanguin²³. În modelele de infecție cu arsuri, un vaccin similar care combina VME-urile ale *P. aeruginosa* cu toxoidul difteric și aluminiu, administrat subcutanat, a obținut o rată de supraviețuire de 100% la șoarecii imunizați²⁴. De asemenea, a redus semnificativ încărcătura bacteriană în organe (ficat, splină, sânge, piele), reducând în același timp infiltrarea celulelor inflamatorii de opt ori. Cu toate acestea, au fost necesare trei doze de vaccin pentru a induce răspunsul imun optim. Odată cu progresele înregistrate în nanotehnologie, Noh și colegii săi au dezvoltat nanodiscuri celulare derivate din VME-uri de *P. aeruginosa*, care au îmbunătățit atât răspunsul imun celular, cât și cel umoral, protejând împotriva pneumoniei prin reducerea încărcăturii bacteriene pulmonare și a citokinelor proinflamatorii (IL-12, IL-17A și TNF- α)²⁵.

Vaccinurile cu acid nucleic au câștigat importanță în ultimii ani, în special în timpul pandemiei SARS-Cov2, datorită profilului lor de siguranță și capacității de a provoca răspunsuri imune atât umorale, cât și celulare. OprF (proteine ale membranei externe) a fost investigat ca vaccin ADN împotriva *P. aeruginosa* prin testarea plasmidei pVR1020 în modele de pneumonie cronică. Imunizarea a redus leziunile pulmonare și încărcătura bacteriană, cu anticorpi opsonizanți puternici și un răspuns predominant Th2. Administrarea prin pistol genetic a produs răspunsuri anticorpale mai puternice și mai rapide decât injecția intramusculară²⁶. Un vaccin ADN multivalent care combină OprF, OprI, PcrV și Pila, administrat prin electroporare intramusculară, a redus încărcătura bacteriană din plămâni și fluxul sanguin în modele de pneumonie acută, generând un răspuns imunitar Th1 cu niveluri ridicate de IFN- γ și proteina inflamatorie microfagică 2 (MIP-2), precum și o infiltrare crescută a celulelor fagocitare. În acest caz, administrarea cu pistolul genetic a dat rezultate suboptimale, subliniind importanța metodelor de administrare în eficacitatea vaccinului²⁷.
1993, vol. 61, p. 1400.

²² Li, P.; Wang, X.; Sun, X.; Guan, Z.; Sun, W. Outer Membrane Vesicles Displaying a Heterologous PcrV-HitA Fusion Antigen Promote Protection against Pulmonary *Pseudomonas aeruginosa* Infection, in: *mSphere*, 2021, vol. 6, e00699-21.

²³ Li, P.; Wang, X.; Sun, X.; Cimino, J.; Guan, Z.; Sun, W. Recombinant *Pseudomonas* Bionanoparticles Induce Protection against Pneumonic *Pseudomonas aeruginosa* Infection, in: *Infection and Immunity*, 2021, vol. 89, e0039621.

²⁴ Zare Banadkoki, E.; Rasooli, I.; Ghazanfari, T.; Siadat, S.D.; Shafiee Ardestani, M.; Owlia, P. *Pseudomonas aeruginosa* PAO1 Outer Membrane Vesicles-Diphtheria Toxoid Conjugate as a Vaccine Candidate in a Murine Burn Model, in: *Scientific Reports*, 2022, vol. 12, p. 22324.

²⁵ Noh, I.; Guo, Z.; Zhou, J.; Gao, W.; Fang, R.H.; Zhang, L. Cellular Nanodiscs Made from Bacterial Outer Membrane as a Platform for Antibacterial Vaccination, in: *ACS Nano Journal*, 2022, vol. 17, pp. 1120–1127.

²⁶ Price, B.M.; Galloway, D.R.; Baker, N.R.; Gilleland, L.B.; Staczek, J.; Gilleland, H.E. Protection against *Pseudomonas aeruginosa* Chronic Lung Infection in Mice by Genetic Immunization against Outer Membrane Protein F (OprF) of *P. aeruginosa*, in: *Infection and Immunity*, 2001, vol. 69, pp. 3510–3515.

²⁷ Saha, S.; Takeshita, F.; Sasaki, S.; Matsuda, T.; Tanaka, T.; Tozuka, M.; Takase, K.; Matsumoto, T.; Okuda, K.; Ishii, N.; et al. Multivalent DNA Vaccine Protects Mice against Pulmonary Infection

Un vaccin ADN bivalent conținând epitopi OprF și PcrV, administrat cu un hidrogel poli-aspartamidă/polietilenglicol dialdehidă (PSIH/PEG DA), a permis eliberarea controlată a antigenului, titruri IgG specifice mai mari și niveluri de citokine (INF- γ , IL-4, TNF- α , IL-2 și IL-17) și o rată de supraviețuire îmbunătățită (83%) cu încărcături bacteriene și inflamații reduse într-un model de pneumonie²⁸.

Concluzii. Dezvoltarea unui vaccin eficient împotriva *Pseudomonas aeruginosa* rămâne o provocare majoră, în ciuda progreselor substanțiale realizate de-a lungul ultimelor decenii. Studiile au explorat o gamă variată de strategii – de la vaccinuri vii atenuate și inactivate, la vaccinuri bazate pe proteine de membrană externă, exopolizaharide, pili, vezicule de membrană externă și chiar vaccinuri ADN sau ARNm. Fiecare categorie a adus rezultate promițătoare în anumite modele experimentale, demonstrând fie reducerea încărcăturii bacteriene, fie îmbunătățirea supraviețuirii și stimularea unor răspunsuri imunitare complexe. Totuși, aspectele legate de siguranță, reactogenitate, imunogenitate insuficientă sau lipsa eficienței clinice consistente au împiedicat aprobarea vreunui vaccin pentru utilizarea umană.

În prezent, cercetările se concentrează pe combinarea mai multor antigene și pe utilizarea unor tehnologii inovatoare, precum nanotehnologia și platformele de vaccinuri cu acid nucleic, care au demonstrat un potențial ridicat în alte domenii (ex. pandemia de COVID-19). Având în vedere complexitatea mecanismelor de patogenitate și adaptabilitatea ridicată a *P. aeruginosa*, este probabil că un vaccin eficient va necesita o abordare multivalentă și personalizată, capabilă să inducă atât răspunsuri imune umorale, cât și celulare robuste. În concluzie, deși drumul spre un vaccin aprobat este încă lung, experiențele acumulate și noile platforme tehnologice oferă perspective promițătoare pentru viitor.

Caused by *Pseudomonas aeruginosa*, in: *Vaccine*, 2006, vol. 24, pp. 6240–6249.

²⁸ Zhang, Y.; Tian, L.; Zhao, X.; Jiang, X.; Qin, J.; Wang, Y.; Yu, X. Enhanced Protective Efficacy of an OprF/PcrV Bivalent DNA Vaccine against *Pseudomonas aeruginosa* Using a Hydrogel Delivery System, in: *Biomedicine and Pharmacotherapy*, 2024, vol. 172, p. 116264.